

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”

Facultad de Educación en Ciencias Técnicas
Carrera Licenciatura en Educación Informática

**Talleres para la preparación del docente en el uso de la
inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje
desde la Sala Digital Inteligente del municipio La Lisa**

Autor: Rafael Jesús Quetglas Pérez

Tutora: Dr. C. Georgina Díaz Fernández, Profesora Titular
Departamento Educación Laboral e Informática

Cuarto Año – CE 5 años
La Habana
Curso 2024

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, especialmente a la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas. Y a todos los familiares y amigos que me apoyaron en el transcurso de estos años. En especial:

- A mi tutora Dr. C. Georgina Díaz Fernández por ser mi guía durante el período de la investigación
- A mi padre y abuelo por brindarme su apoyo y consejos en todo momento
- A mis otros familiares quienes siempre estuvieron al tanto de mis desarrollos
- A mis compañeros de trabajo, en especial a Dr. C. Gustavo Deler Ferrera y a M. Sc. Luis Ángel Santana Garriga, quienes me apoyaron durante el proceso
- A mis amigas la M. Sc. Estela Caballero López, M. Sc. Madelaine Moreno Martínez, por no dejarme abandonar
- A mis compañeros de aula.

A todos

Gracias

DEDICATORIA

Dedico esta investigación a mi hermana, quien ha sido una fuente de inspiración y motivación constante en mi vida. Su presencia en mi vida me ha dado un propósito y una razón para esforzarme y superarme cada día.

RESUMEN

La Sala Digital Inteligente "Dra. Marta María Valdés López" del municipio La Lisa fue el escenario de una investigación que tuvo como objetivo abordar la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medios de enseñanza-aprendizaje. Para tal fin, se propuso la implementación de 5 talleres que permitieran la preparación de los docentes en temas relacionados con la inteligencia artificial. La elaboración de estos talleres se basó en la sistematización teórica previa y en la caracterización del nivel de preparación inicial de los docentes de la Sede de Superación del municipio de educación de La Lisa. La propuesta se caracteriza por presentar una secuencia lógica de contenidos, con el objetivo de facilitar la comprensión de los participantes, y se diseñaron para combinar la teoría con la práctica. Cabe destacar que estos talleres fueron sometidos a consulta con especialistas en la materia cuyos resultados fueron favorables.

ABSTRAC

The "Dra. Marta María Valdés López" Intelligent Digital Room of the La Lisa municipality was the setting for an investigation that aimed to address the preparation of teachers for the use of artificial intelligence as a means of teaching-learning. For this purpose, the implementation of 5 workshops was proposed that would allow the preparation of teachers on topics related to artificial intelligence. The preparation of these workshops was based on the previous theoretical systematization and on the characterization of the level of initial preparation of the teachers of the Improvement Headquarters of the education municipality of La Lisa. The proposal is characterized by presenting a logical sequence of content, with the aim of facilitating the understanding of the participants, and was designed to combine theory with practice. It should be noted that these workshops were subject to consultation with specialists in the field, the results of which were favorable.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. LA SALA DIGITAL INTELIGENTE Y LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO MEDIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.....	6
1.1 La preparación docente en un mundo cada vez más digital	6
1.2 Innovación educativa en la era digital: talleres para la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.....	11
1.3 Inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje	15
CAPÍTULO II TALLERES PARA LA PREPARACIÓN DE DOCENTES EN LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN DESDE LA SALA DIGITAL INTELIGENTE	23
2.1 Caracterización del estado inicial de la preparación de los docentes para la utilización de la inteligencia artificial en la educación.....	23
2.2 Propuesta de talleres para la preparación de los docentes sobre temas de inteligencia artificial en educación desde la Sala Digital Inteligente	25
2.3 Valoración de los resultados de la aplicación de los talleres	36
Conclusiones	42
Recomendaciones	43
Referencias Bibliograficas	
Anexos	

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) está siendo utilizada en la educación para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje de los educandos, pero también para apoyar y mejorar el trabajo de los docentes.

Las herramientas digitales han adquirido una importancia fundamental en el ámbito educativo, ya que permiten la gestión de contenidos, el acceso a información, la comunicación y el aprendizaje a través de plataformas en línea. Estos recursos incluyen plataformas de enseñanza-aprendizaje, redes sociales y otras herramientas digitales que se han convertido en medios esenciales para la educación. En consecuencia, su uso se ha vuelto cada vez más común en el entorno académico, lo que ha llevado a una transformación significativa en la forma en que se enseña y se aprende.

Desde hace algunos años, la informatización de la sociedad ha devenido como misión de gran necesidad e impacto social a nivel mundial. Así pues, en Cuba el principal propósito lo constituye alcanzar una alfabetización digital desde la educación y también desde los programas de capacitación en todos sectores, vinculado a los procesos de investigación – innovación.

En consecuencia, hoy las personas están inmersas en una cultura digital, y la escuela no puede ni debe quedar al margen de esta realidad, ni de estos avances que se constituyen en verdaderos desafíos pedagógicos. Nunca, en la historia de la humanidad hemos estado rodeados de tal magnitud de avances tecnológicos al alcance masivo de la población. Y se trata en su gran mayoría de tecnología digital que coexiste cotidianamente con todos nosotros.

En la actualidad el Ministerio de Educación en Cuba, desde el año 2016 comienza a elaborar las bases fundamentales para la introducción de forma gradual en los niveles educativos de dispositivos móviles que permitan fortalecer la calidad del proceso educativo y, por ende, la consecución de alcanzar un aprendizaje que sea resultado de la inclusión de la tecnología en el desarrollo humano. Esta aspiración se ha integrado como uno de los principales resultados del III perfeccionamiento del Sistema

Nacional de Educación (SNE), que se desarrolló en 8 escuelas del consejo popular de San Agustín del municipio La Lisa, desde el año 2017.

En el contexto actual, se han llevado a cabo numerosas investigaciones que buscan fortalecer la alfabetización tecnológica de los docentes mediante el uso de tecnologías informáticas. Sin embargo, estas investigaciones han demostrado que aún existen deficiencias en este ámbito, las cuales se manifiestan en diversos aspectos. En este sentido, es importante destacar que el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje es insuficiente al tener en cuenta lo antes mencionado se puede comprobar que aún existen deficiencias que se evidencian en

- Poca comprensión de las herramientas y tecnologías de inteligencia artificial disponibles para su uso como medio de enseñanza-aprendizaje.
- Insuficientes conocimientos y habilidades para integrar efectivamente las herramientas de inteligencia artificial en la práctica docente.
- Falta percepción sobre las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.

Las dificultades señaladas anteriormente permitieron identificar como:

Situación problemática: Insuficiente preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.

Por lo que el autor de esta investigación para dar solución a esta problemática identificó el siguiente:

Problema científico: ¿Cómo contribuir a la preparación de los docentes del municipio La Lisa para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje?

En correspondencia con el problema planteado se declara como

Objeto de estudio: La preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.

Para dar solución al problema científico de esta investigación se formula el siguiente

Objetivo: Proponer un conjunto de talleres que contribuya a la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente “Dra. Marta María Valdés López”.

Para guiar la investigación y dar cumplimiento al objetivo se declaran preguntas científicas con sus correspondientes tareas de investigación.

Preguntas científicas:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el uso de talleres como forma organizativa para la preparación de los docentes sobre el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje?
2. ¿Cuál es el estado inicial de la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje?
3. ¿Qué estructura y contenidos deben tener los talleres para la preparación de docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa?
4. ¿Cuál es la valoración del conjunto de talleres para la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa?

Para dar respuestas a estas preguntas se trazaron las siguientes **tareas investigativas:**

1. Sistematización de los referentes teóricos que sustentan el uso de talleres como forma organizativa para la preparación de los docentes sobre el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.
2. Caracterización del estado inicial de la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza – aprendizaje.
3. Elaboración de talleres para la preparación de docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa.
4. Valoración del conjunto de talleres para la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa.

Para dar cumplimiento a las tareas de investigación propuestas se emplearon diferentes **métodos de investigación**.

Del nivel teórico:

Análisis documental: para la obtención de información en artículos, publicaciones, documentos rectores de la disciplina informática y su relación con la inteligencia artificial lo que posibilitó la sistematización de enfoques y concepciones, favoreciendo la objetividad de los análisis necesarios para el desarrollo de la investigación.

Analítico-sintético: para el procesamiento de las fuentes teóricas consultadas, la interpretación y toma de posición en relación con la información obtenida y arribar a conclusiones.

Inductivo - deductivo: permitió fundamentar y conducir el proceso de elaboración de los talleres para la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente a partir de los elementos teóricos y metodológico asumidos.

Enfoque sistémico: para diseñar la estructura, determinar las características y contenidos de los talleres de preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa.

Del nivel empírico:

Observación: a los docentes en el desempeño de sus funciones para el uso de la inteligencia artificial en el PEA desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa.

Encuesta: a docentes para conocer el nivel de conocimiento que posee para integrar la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Consulta a especialistas: para la valoración teórica de los talleres y perfeccionar la propuesta.

Se emplearon métodos estadísticos: análisis de las frecuencias absolutas y relativas y de las medidas de tendencia central (moda, mediana y media aritmética), para el procesamiento y análisis de los instrumentos aplicados.

La **población** en esta investigación está constituida por 10 docentes de la Sede de Superación del municipio de educación La Lisa que imparten clases desde la Sala Digital Inteligente.

La **importancia** de la investigación radica en que la propuesta de talleres contribuye a la preparación de los docentes para la utilización de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa, lo que fortalece los niveles de calidad del proceso educativo y los resultados del perfeccionamiento educacional.

La **actualidad** del tema está dada por la necesidad de integrar la inteligencia artificial a los procesos educativos, en particular el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas, como una exigencia actual de los Lineamientos de la política social y económica del Partido y la Revolución, que aboga por la utilización eficiente de las tendencias digitales y promueve la transformación digital.

El informe escrito está estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. En el Capítulo I, se sistematizan los referentes teóricos asumidos en la investigación para la propuesta de talleres de preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa.

En el Capítulo II aborda los resultados de la caracterización del estado inicial de la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje en el consejo popular de San Agustín del municipio La Lisa. Se presenta la propuesta de talleres para la preparación de los docentes sobre el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa, y su valoración a partir de la consulta a especialistas y aplicación práctica.

Este trabajo de Diploma está vinculado a la Cátedra de Educación Tecnológica “José Manuel González Soto” y se adscribe al Proyecto de investigación. Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario, Sala Digital Inteligente Dra. Marta María Valdés López, que tiene establecimiento físico en la Casa del Pedagogo La Lisa, Zoe Portuondo Suárez.

CAPÍTULO I. LA SALA DIGITAL INTELIGENTE Y LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO MEDIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En este capítulo se sistematizan los referentes teóricos que sustentan la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente el municipio La Lisa.

1.1 La preparación docente en un mundo cada vez más digital

En la actualidad la tecnología y la educación están cada vez más conectadas. El modelo tradicional está evolucionando hacia un enfoque más tecnológico, donde se promueve la participación activa y la colaboración de los educandos en su propio proceso de aprendizaje, al tener en cuenta la gran cantidad de recursos educativos y herramientas que antes no estaban disponibles. Esta evolución del modelo educativo ha sido impulsada por la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más digitalizado donde las competencias digitales de los docentes son más necesario.

En Cuba se ampara de manera legal en la Constitución de la República, Artículo No. 73 (Gaceta, 2019, p.83) donde manifiesta el derecho a la educación de todas las personas y es responsabilidad del Estado. El cual para hacer efectivo este derecho establece un sistema de instituciones educativas que posibilitan el estudio en cualquier etapa de la vida de acuerdo a las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país. *“La formación académica de posgrado tiene como objetivo la educación posgraduada con una alta competencia profesional y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, lo que se reconoce con un título académico o un grado científico”* (MES, 2004, p.2).

Respecto a la educación desde los procesos de capacitación en los diferentes sectores, y a tono con el desarrollo científico-técnico actual, el 17 de diciembre de 2018, se establece, mediante el decreto ley No. 370 “Sobre la informatización de la sociedad en Cuba” en el capítulo II “CAPITAL HUMANO” artículo 58 que, los ministerios de Educación y Educación Superior en coordinación con el de Comunicaciones, desarrollan acciones que:

- a) Impulsen la investigación, desarrollo, innovación y producción en las TIC y contribuyan a implementar la introducción de los resultados obtenidos;
- b) implementan modelos educativos en todos los niveles de enseñanza, que generen el capital humano con las capacidades para desarrollar, sostener y utilizar las TIC; y
- c) desarrollen los programas de capacitación en las diferentes ramas de las TIC, acorde con su complejidad y evolución tecnológica.

Para garantizar la preparación en temas de inteligencia artificial para los docentes el autor de esta investigación se apoya en la teoría de Educación Avanzada que según la Dr. C Julia Añorga tiene como objetivo “la preparación de los recursos laborales, cualquiera que sea su nivel” (Añorga Morales, 2001, p. 5)

Desde esta mirada, es fundamental que los docentes desarrollen competencias a través de la alfabetización digital para estar equipados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital.

La alfabetización digital ha sido objeto de investigación de varios autores entre los cuales se encuentran (Cobo & Pardo, 2015) que mencionan que: *“La alfabetización digital implica no solo el conocimiento instrumental de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sino también las competencias, habilidades, actitudes y valores necesarios para utilizar estas tecnologías de manera efectiva, crítica y creativa”*

Por su parte los autores (Campillo & García, 2018) definen alfabetización digital como: *“la implicación del conocimiento, la comprensión y el uso crítico y creativo de la tecnología, así como la capacidad para interactuar y comunicarse en entornos digitales de manera efectiva y ética”*

A su vez el investigador Fernández (2018) plantea que *“la alfabetización digital se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permiten a las personas interactuar con la tecnología de manera efectiva, ética y responsable en diferentes contextos sociales y culturales”*.

Por su parte el autor de esta investigación asume la definición del colectivo de autores (Deler Ferrera et al., 2023, p. 20). Quien define la alfabetización digital como:

“el proceso de educación permanente donde se aprende a reconocer y utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y crítica en la vida social. Incluye los saberes, habilidades, y comportamientos para el uso de medios tecnológicos: computadoras, dispositivos móviles, internet, redes sociales, plataformas y múltiples aplicaciones, así como la comprensión de cómo funcionan en la solución de problemas cotidianos, materializándose así, el desarrollo de competencias digitales como expresión de la cultura digital”

En estos aportes realizados por los investigadores con respecto a la alfabetización digital, se pone de manifiesto, de manera general, que implica el conocimiento, la comprensión y el uso crítico y creativo de la tecnología, así como la capacidad para interactuar y comunicarse de manera efectiva, ética y responsable en entornos digitales. Se menciona que la alfabetización digital incluye competencias, conocimientos, actitudes y valores necesarios para utilizar la tecnología de manera efectiva y crítica en la vida social y en diferentes contextos culturales.

Un aspecto fundamental en la implementación efectiva de los modelos tecnopedagógicos es la cultura digital, ya que implica el desarrollo de competencias, conocimientos y actitudes necesarios para utilizar la tecnología de manera efectiva y crítica en diferentes contextos sociales y culturales.

El término cultura digital ha sido también objeto de investigación de varios autores como es el ejemplo de (Buckingham, 2017) quien define el término como: *“la cultura que ha surgido a medida que la tecnología digital ha transformado la vida cotidiana, la comunicación, la cultura popular y la economía”*.

Por su parte el autor (Scolari, 2018) se refiere a la cultura digital como *“el conjunto de prácticas, valores, saberes y formas de comunicación que han surgido a partir de la transformación tecnológica de la sociedad”*.

Desde otra óptica el autor García Canclini, N. (2014) presenta la definición de cultura digital a *“la producción, circulación y consumo de bienes y símbolos en entornos digitales, y a las formas en que la tecnología digital ha transformado la vida cotidiana, la cultura, la política y la economía”*.

Pero el autor de esta investigación asume la definición de (Pérez, 2020) el cual plantea que *“La cultura digital se refiere al conjunto de prácticas, valores y saberes que surgen de la interacción entre tecnología, comunicación y cultura en la sociedad contemporánea”*.

En estos aportes realizados por los investigadores con respecto a la cultura digital, se pone de manifiesto, de manera general que la cultura digital se refiere a un conjunto de prácticas, valores, saberes y formas de comunicación que han surgido a partir de la interacción entre la tecnología y la cultura en la sociedad contemporánea. La tecnología digital ha transformado diversos ámbitos de la vida cotidiana, generando nuevas prácticas y formas de comunicación en entornos digitales, lo que ha requerido el desarrollo de nuevos valores y saberes para interactuar y comunicarse de manera efectiva y crítica en la era digital.

Para interactuar de manera efectiva y crítica en la era digital, es necesario desarrollar competencias digitales. Las competencias digitales son habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para utilizar la tecnología de manera efectiva y crítica en diferentes contextos sociales y culturales.

El término competencia digital ha sido también objeto de investigación de varios autores como es el ejemplo de los autores (Vuorikari, 2016) quienes lo definen como *“la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y crítica para obtener, procesar y comunicar información, resolver problemas, crear contenidos y colaborar en entornos digitales”*.

Por otra parte, el autor (Area, 2010) define como competencia digital *“la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera efectiva para buscar, seleccionar, procesar y comunicar información, así como para resolver problemas y tomar decisiones en diferentes contextos”*.

Pero el autor de esta investigación asume la definición de Pérez, C. A. (2019) el cual define el término como *“la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y crítica para buscar, seleccionar, procesar, producir y comunicar información, así como para proteger la privacidad y la seguridad en línea y colaborar y participar en entornos digitales”*.

En estos aportes realizados por los investigadores con respecto a las competencias digitales, se pone de manifiesto, de manera general la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y crítica para buscar, seleccionar, procesar, producir y comunicar información, proteger la privacidad y la seguridad en línea, colaborar y participar en entornos digitales, resolver problemas y tomar decisiones en diferentes contextos, así como crear contenidos y colaborar en entornos digitales.

El conectivismo, tal y como lo presentara (Siemens, 2004) en su manifiesto fundacional, revela nuevas problemáticas: el conocimiento también está y se construye como inteligencia colectiva por comunidades interconectadas. El enfoque conectivista asume que el aprendizaje humano no es solo una problemática humana, pues las organizaciones y las máquinas son capaces de aprender y presentar esos aprendizajes a los sujetos en forma de nuevos conocimientos o de artefactos que les llegan como parte del mundo existente, como objetos de los que debe apropiarse y que solo puede hacerlo con la mediación de su experiencia y la propia configuración de su psiquismo, pero interconectados.

La preparación del docente en el contexto del enfoque conectivista implica no solo el dominio de las herramientas tecnológicas, sino también la capacidad de fomentar la construcción colectiva del conocimiento y la colaboración entre los educandos. Además, implica la habilidad de adaptarse a los cambios constantes en el entorno tecnológico y educativo, y de utilizar las tecnologías de manera efectiva para mejorar la calidad de la educación y la alfabetización tecnológica de los educandos.

En este sentido, es fundamental que los programas de preparación del docente incluyan el uso de las tecnologías educativas y en la implementación del enfoque conectivista en el aula. Asimismo, es importante que los docentes estén dispuestos a aprender y a adaptarse a los cambios, y que se fomente una cultura de colaboración y construcción colectiva del conocimiento en el entorno educativo.

La preparación docente es un tema de gran relevancia en el ámbito educativo, y ha sido objeto de investigación por parte de diversos autores como son (Gómez, 2019) y (López Palacio, 2023). Pero el autor de esta investigación asume la definición presentada por (Buitrago-Bohórquez & Sánchez, 2021), por ser la que más se ajusta

al tema investigado y a la solución del problema científico al tener en cuenta en la preparación de los docentes, aspectos pedagógicos y tecnológicos.

“La preparación docente se refiere a la formación y capacitación que reciben los docentes para desempeñar su labor educativa de manera efectiva y de calidad. Esta preparación puede incluir tanto aspectos pedagógicos como tecnológicos, dependiendo de las necesidades y exigencias del contexto educativo en el que se desenvuelven los docentes”

En el siguiente epígrafe se profundizará en la modalidad de taller como forma organizativa de preparación colectiva no académica.

1.2 Innovación educativa en la era digital: talleres para la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje

La implementación de talleres para la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso de alfabetización digital es una tarea crucial para la transformación de la educación en la era digital. La insuficiente preparación de los docentes en este ámbito representa un obstáculo para la consecución de una educación de calidad que se adapte a las demandas de la sociedad actual.

Con el paso del tiempo, el concepto de taller se ha expandido al ámbito educativo, y diversos autores han realizado investigaciones en este campo para definir el taller de diferentes maneras:

Ezequiel plantea que el taller *“...es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo...”* (Ander, 1986, p. 3)

González (1990) expresa: *“Me refiero al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el aprendizaje”*. (González, 1990, p. 70)

Para Añorga (2000) el taller

“Es una forma de la Educación Avanzada donde se construye colectivamente el conocimiento con una metodología participativa dinámica, coherente, tolerante frente a las diferencias; donde las decisiones y conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos, y donde las ideas comunes se tienen en cuenta”.
(Añorga Morales, 2000, p. 28)

Después de analizar diversas definiciones de taller, se han identificado ciertos elementos comunes que los caracterizan. Estos elementos incluyen el tipo de actividad que se realiza, la relación dinámica entre los participantes en relación con los objetivos propuestos, la construcción colectiva del conocimiento, el lugar donde se lleva a cabo la actividad, la comunicación y el aprendizaje que involucra la integración de pensamiento, sentimiento y acción. El autor de la investigación asume la definición planteada por Añorga (2000) ya que en un taller se produce una construcción colectiva del conocimiento, en la que se valoran las ideas y experiencias de cada uno de los docentes participantes para llegar a un entendimiento común sirvan para tomar decisiones y llegar a conclusiones mediante mecanismos colectivos, aportando experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una preparación integral del docentes.

A continuación, se relacionan algunas consideraciones metodológicas a tener presente para desarrollar un taller.

Los talleres se enfocarán en el desarrollo de habilidades y competencias clave, tales como la búsqueda, selección, procesamiento, producción y comunicación de información, la protección de la privacidad y la seguridad en línea, la colaboración y la participación en entornos digitales, la resolución de problemas y la toma de decisiones en diferentes contextos y la creación de contenidos y la colaboración en entornos digitales.

Para lograr esto, los talleres se basarán en un enfoque pedagógico que fomente la participación activa de los docentes en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo el aprendizaje colaborativo y participativo, el uso de herramientas y recursos digitales y la integración de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La propuesta también se enfocará en el desarrollo de habilidades y competencias

digitales en el uso de herramientas y plataformas, así como en la gestión de información y la evaluación crítica de contenidos digitales.

La implementación de los talleres contará con una frecuencia de una sesión al día una vez a la semana y una duración de 90 minutos. En primer lugar, se realizará una evaluación de las necesidades y competencias actuales de los docentes para el uso de la inteligencia artificial en el proceso de educativo. A partir de esta evaluación, se definirán los objetivos y contenidos de los talleres, así como las herramientas y recursos que se utilizarán para su implementación.

Una vez definidos los objetivos y contenidos, se procederá a la implementación de los talleres, durante la implementación, se llevará a cabo una evaluación continua del proceso y los resultados, con el fin de realizar ajustes y mejoras en el mismo en función de las necesidades y retroalimentación de los docentes.

Para la preparación y discusión de los talleres se requiere:

1.-Primer momento. Introducción.

La creación de un ambiente emocional adecuado en un grupo es fundamental para el éxito de cualquier actividad participativa. Para lograrlo, se pueden emplear diversas técnicas que fomenten la interacción entre los miembros del grupo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Es recomendable realizar ejercicios que ayuden a reducir la ansiedad, aumentar la autoestima y fomentar la desinhibición, lo que contribuirá a crear un ambiente más relajado y propicio para la participación activa de todos los miembros.

Es importante recordar que cada sesión debe partir de un recordatorio de lo que se hizo en la sesión anterior, lo que permitirá a los participantes mantenerse al tanto de los avances y retroalimentar el proceso de aprendizaje. Para introducir nuevos temas en cada sesión, se pueden utilizar diferentes recursos y ayudas, como videos y medios audiovisuales, que proporcionen diferentes vías de entrada de información y faciliten el logro de los objetivos del grupo.

2.- Segundo momento. Desarrollo y discusión.

En cualquier actividad participativa, es fundamental definir el contenido esencial de la temática a abordar. Para ello, se pueden utilizar diferentes métodos, procedimientos y modalidades que permitan una intervención oportuna del coordinador y fomenten la participación activa del grupo. Es importante pedir la participación de los miembros y ofrecer orientaciones para que puedan solucionar los problemas que se presenten.

En este sentido, es recomendable favorecer la participación espontánea de los miembros y respetar su libertad de actuación, lo que contribuirá a crear un ambiente de confianza y colaboración. El coordinador debe estar atento a las necesidades del grupo y ofrecer orientaciones y apoyo en todo momento, sin imponer su punto de vista o limitar la creatividad y la iniciativa de los participantes.

3.- Tercer momento. La evaluación es una parte fundamental de cualquier actividad participativa, ya que permite analizar y discutir los resultados obtenidos a partir de la dinámica y promover la participación de todos los miembros del grupo. Para ello, se pueden utilizar diferentes técnicas que faciliten el debate y permitan una evaluación objetiva y constructiva.

Es importante fomentar la participación activa de todos los miembros del grupo en la discusión de los resultados obtenidos, lo que permitirá obtener diferentes perspectivas y enriquecer el análisis. Para ello, se pueden utilizar técnicas que faciliten la expresión de ideas y opiniones, como la lluvia de ideas, el debate dirigido o la discusión en grupos pequeños.

Al finalizar la sesión, es recomendable que el propio grupo evalúe la actividad y compare los resultados obtenidos al principio con los obtenidos al final. Esto permitirá analizar el progreso y los logros alcanzados, así como identificar posibles áreas de mejora para futuras actividades.

4.- Cuarto momento. El cierre de una actividad participativa es una parte fundamental del proceso, ya que permite consolidar los aprendizajes y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Para ello, se pueden utilizar diferentes técnicas participativas que fomenten la interacción y la reflexión del grupo.

Es importante que la técnica utilizada para el cierre sea adecuada al objetivo de la actividad y permita consolidar los aprendizajes y reflexionar sobre los resultados

obtenidos. Algunas técnicas que se pueden utilizar incluyen la rueda de cierre, la evaluación en grupo, la reflexión individual o la elaboración de un plan de acción.

Quiénes participan y cómo:

Se espera la participación de docentes de diferentes niveles educativos, así como del coordinador del taller. Es importante destacar que la participación de los docentes de diferentes niveles educativos permitirá una diversidad de perspectivas y experiencias, lo que enriquecerá el proceso de aprendizaje y fomentará la colaboración y el intercambio de ideas.

El coordinador del taller, por su parte, tendrá un papel fundamental en la planificación, organización y facilitación de la actividad participativa. Se espera que el coordinador tenga habilidades para fomentar la participación activa de los docentes, promover la interacción y el trabajo en equipo, y facilitar la reflexión y el análisis de los resultados obtenidos.

El siguiente epígrafe abordará el tema de la inteligencia artificial como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hará hincapié en el uso de modelos tecnopedagógicos, se describirán las características de la Inteligencia Artificial y se analizará la importancia de su implementación en el ámbito educativo, así como sus ventajas y desventajas correspondientes.

1.3 Inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje

La alfabetización digital se ha convertido en un aspecto fundamental en la implementación efectiva de los medios de enseñanza-aprendizaje que buscan integrar la tecnología en los procesos educativos. La razón de esto es que la alfabetización digital es esencial para poder utilizar las herramientas y recursos tecnológicos de manera efectiva y crítica.

La enseñanza y el aprendizaje son procesos complejos que han sido objeto de estudio por parte de numerosos autores a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, filósofos y pedagogos han reflexionado sobre cómo transmitir conocimientos y habilidades de manera efectiva.

En la actualidad, existen diversas teorías y enfoques que buscan mejorar los medios de enseñanza-aprendizaje. Algunos autores se enfocan en la importancia del aprendizaje activo, donde el estudiante es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y el docente actúa como facilitador. Otros autores se centran en la importancia de la tecnología en la educación, y cómo esta puede ser utilizada para mejorar la calidad de la enseñanza como es el caso de los autores López, M. (2019), González, A. (2018), Martínez, P. (2020). Pero el autor de esta investigación asume la presentada por García, J. (2021). "*Los medios de enseñanza-aprendizaje son herramientas, recursos y tecnologías que se utilizan para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que permiten a los educandos adquirir conocimientos, habilidades y competencias de manera más efectiva y eficiente*" (García, 2021, p. 10)

Los medios de enseñanza-aprendizaje son herramientas, recursos y tecnologías que se utilizan para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que permiten a los educandos adquirir conocimientos, habilidades y competencias de manera más efectiva y eficiente. Sin embargo, para que los medios de enseñanza-aprendizaje sean efectivos, es necesario contar con un modelo tecnopedagógico que permita su correcta integración en la práctica educativa. Este modelo debe contemplar tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos, y debe estar diseñado para adaptarse a las necesidades y características de los educandos y del contexto educativo en el que se va a utilizar.

La introducción de un modelo tecnopedagógico en la práctica educativa es fundamental, ya que permite a los docentes utilizar los medios de enseñanza-aprendizaje de manera más efectiva y eficiente, y garantiza que su utilización esté alineada con los objetivos de aprendizaje, dichos modelos buscan integrar la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la alfabetización digital.

A lo largo del tiempo, se han desarrollado diversos modelos tecnopedagógicos que buscan integrar de manera efectiva las tecnologías en la práctica educativa. Estos modelos han sido propuestos por diferentes autores y expertos en el campo de la educación como se muestra a continuación:

No	Modelo Tecnopedagógico	Nombre del modelo
1.	Modelo TPACK	Conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido
2.	Modelo ADDIE	Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación
3.	Modelo ASSURE	Analizar, Selección, Organizar, Utilizar, Requerir, Evaluar
4.	Modelo Aprendizaje invertido o Flipped Classroom	
5.	Modelo Constructivista de aprendizaje virtual	

Estos modelos al igual que otros han sido objeto de investigación de varios autores entre los que se encuentran (García-Valcárcel, 2020, p. 34), Bustamante & Rios Pérez (2019), Pero el autor de esta investigación asume la definición de García-García, I & López Pérez, M (2020) que se refieren al modelo tecnopedagógico como: *“una estrategia educativa que busca integrar la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad y la eficacia de la educación”*.

Estos aportes realizados por los investigadores con respecto a los modelos tecnopedagógico, se pone de manifiesto, de manera general, que el modelo tecnopedagógico es un enfoque pedagógico que busca integrar la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de mejorar la calidad y la eficacia de la educación, así como el desarrollo de competencias digitales tanto en educandos como en docentes. También destaca la creación de ambientes de aprendizaje flexibles y personalizados.

El uso contemporáneo de estas tecnologías, favorece el acceso a la información, rompe barreras espacio-temporales tradicionales, y multiplica las vías de comunicación e interacción. Permite la interacción de profesores y alumnos de forma sincrónica y/o asíncrona, sin necesidad de coincidir física y temporalmente en el aula. Lo anterior en un esquema educativo, se percibe como una gran área de oportunidad docente, la cual se ve potenciado con las grandes virtudes de la evolución de la web2.0 a la web3.0, en donde se encuentra herramientas digitales ilimitadas para la gestión de contenidos, grandes bases de datos académicas, acceso a documentos, videos, audios e imágenes, así como a herramientas de edición para favorecer la creatividad e innovación. (Maraza Quispe, B, 2016)

Como parte de la segunda fase del experimento del III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en La Lisa, se ha contextualizado la creación de una Sala Digital Inteligente en la Casa del Pedagogo "Zoe Portuondo Suárez". El objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar un ambiente de aprendizaje flexible y personalizado para alfabetizar digitalmente a docentes, educandos, directivos y la comunidad en general. Bajo el lema "Historia, Arte y Programación", se busca integrar estos tres elementos.

Además, para lograr este objetivo se debe tener en cuenta la variabilidad tecnológica para garantizar que la sala sea accesible para todos los usuarios. Es importante destacar que la integración de la Historia, el Arte y la Programación en la Sala Digital Inteligente es un aspecto fundamental que debe ser materializado de alguna forma. Para que la sala se vea como un espacio real para la construcción del aprendizaje se define como:

“un modelo de enseñanza que combina la tecnología y el diseño de espacio para lograr un aprendizaje más efectivo este tipo de sala inteligente se enfoca en la creación de espacios de aprendizaje flexibles, adaptables y tecnológicamente avanzados que permiten la colaboración, la interactividad y la personalización del aprendizaje” (García, L. 2020)

La sala en cuestión se presenta como un espacio propicio para la introducción de las últimas tendencias digitales en el ámbito educativo, entre las cuales destaca la inteligencia artificial. Esta tecnología puede ser implementada como un medio de enseñanza-aprendizaje, lo que representa una oportunidad para mejorar la calidad de la educación y potenciar el desarrollo de habilidades y competencias en los docentes.

En el contexto educativo, la inteligencia artificial puede ser utilizada para personalizar el aprendizaje, adaptándolo a las necesidades y características individuales de cada estudiante. Además, puede ser empleada para la creación de materiales educativos interactivos y la evaluación automatizada del desempeño de los educandos.

Es importante destacar que la introducción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo debe ser realizada de manera cuidadosa y responsable, considerando aspectos éticos y de privacidad. Asimismo, es fundamental que los docentes y

educandos reciban la preparación necesaria para utilizar esta tecnología de manera efectiva y segura.

En la búsqueda de información sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo el autor de esta investigación revisó diversas fuentes de información. A continuación, se presentan algunos de los referentes sistematizados para definir IA como son Goodfellow, I. et al. (2016), Russell & Norvig (2010); pero el autor asume la definición de Li, Z. & Liang, H (2022). *“es la capacidad de las máquinas de procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos para realizar tareas que antes solo podían ser realizadas por seres humanos”*

Destacar que existen varios tipos de inteligencia artificial, entre ellos:

- IA basada en reglas: utiliza reglas predefinidas para tomar decisiones y realizar tareas.
- IA basada en aprendizaje automático: utiliza algoritmos para aprender de los datos y mejorar su desempeño con el tiempo.
- IA basada en redes neuronales: utiliza modelos inspirados en el cerebro humano para procesar información y tomar decisiones.
- IA basada en procesamiento del lenguaje natural: utiliza algoritmos para comprender y generar lenguaje humano.

Según su propósito

- Creación de contenido

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta valiosa para la creación de contenido en diversos formatos, como audio, video, imágenes, sitios web, presentaciones electrónicas y logos. Los sistemas de IA utilizan algoritmos avanzados para generar contenido de alta calidad y personalizado, lo que permite a los usuarios crear materiales atractivos y efectivos para su audiencia. (audio, video, imágenes, sitios web, presentaciones electrónicas, logos).

- Generación de información

La generación de información académica y científica. Los sistemas de IA utilizan algoritmos avanzados para identificar y clasificar información relevante de manera

eficiente, lo que permite a los usuarios acceder a información precisa y actualizada de manera más rápida y efectiva.

Por ejemplo, los sistemas de búsqueda de contenido académico utilizan la IA para analizar grandes cantidades de información y clasificarla en categorías relevantes. Estos sistemas pueden identificar automáticamente los artículos y publicaciones más relevantes para una búsqueda específica, lo que permite a los usuarios acceder a información precisa y actualizada de manera más eficiente. (búsqueda de contenido académico – científico, generación de textos, resúmenes, parafrasear, evaluar textos).

- Sistemas de tutoría

Los sistemas de tutoría, como chatbots y aplicaciones de personalización del aprendizaje. Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para adaptarse a las necesidades y preferencias de los educandos, brindando una experiencia de aprendizaje personalizada y efectiva. (chatbots, aplicaciones de personalización del aprendizaje) entre otros.

Según su nivel de acceso:

- La IA pagada se refiere a sistemas que requieren un pago para su uso. Estos sistemas suelen ser de alta calidad y ofrecen características avanzadas, pero pueden ser costosos para los usuarios.
- La IA a crédito se refiere a sistemas que permiten a los usuarios pagar por el uso de la IA en cuotas o a través de un plan de financiamiento. Esto puede hacer que la IA sea más accesible para los usuarios que no pueden pagar el costo total de la IA de una sola vez.
- La IA gratis se refiere a sistemas que se ofrecen de forma gratuita para su uso. Estos sistemas pueden tener características limitadas o estar financiados por publicidad, pero pueden ser una opción atractiva para los usuarios que no tienen el presupuesto para pagar por la IA.
- La IA con licencia libre se refiere a sistemas que se ofrecen de forma gratuita y que también permiten a los usuarios acceder al código fuente y modificarlo según sus necesidades. Estos sistemas son populares en la comunidad de desarrolladores

de software y permiten a los usuarios personalizar la IA según sus necesidades específicas.

La inteligencia artificial tiene un gran potencial en la educación, ya que puede ayudar a personalizar el aprendizaje y mejorar la eficiencia del proceso educativo. Algunos de los usos más comunes de la IA en la educación incluyen:

- Tutoría personalizada: la IA pueden adaptar el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que puede mejorar significativamente la retención de información y el rendimiento académico.
- Evaluación automatizada: la IA pueden analizar grandes cantidades de datos y proporcionar retroalimentación instantánea a los educandos, lo que puede ayudar a identificar áreas de mejora y a mejorar la eficiencia de la evaluación.
- Asistencia en la enseñanza: la IA pueden ayudar a los profesores a crear planes de lecciones más efectivos y a identificar áreas de dificultad para los educandos.
- Aprendizaje adaptativo: la IA pueden adaptar el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que puede mejorar significativamente la retención de información y el rendimiento académico.

Las ventajas del uso de la inteligencia artificial en educación son:

- Personalización del aprendizaje: la IA puede adaptar el contenido educativo y la retroalimentación a las necesidades individuales de los educandos, lo que puede mejorar la eficacia del aprendizaje y ayudar a los educandos alcanzar su máximo potencial.
- Automatización de procesos: la IA puede automatizar tareas administrativas, como la evaluación de trabajos y la gestión de tareas, lo que puede ahorrar tiempo y recursos a los educadores y permitirle centrarse en tareas más importante, como la enseñanza y el apoyo a educandos.
- Mejora de la enseñanza: la IA puede proporcionar a los educadores información sobre el rendimiento y las necesidades de los educandos, lo que puede ayudar a mejorar la enseñanza.

Las desventajas del uso de la inteligencia artificial en educación son:

- Falta de interacción humana: el uso excesivo de la IA en la educación puede reducir la interacción entre educandos y profesores lo que puede afectar negativamente al desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
- Falta de adaptabilidad: los sistemas IA pueden tener dificultades para adaptarse a cambios de entornos educativos lo que puede limitar su eficacia a largo plazo.
- Dependencia de la tecnología: la dependencia de la tecnología de la IA puede hacer que los educandos y los educadores se vuelvan dependientes de las tecnologías, lo que puede ser problemático si la tecnología falla o no está disponible
- Costos: la implementación de sistemas IA en la educación puede ser costosa, lo que limita el acceso a esta tecnología en algunas áreas.
- Falta de privacidad: el uso de la IA en la educación puede implicar la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos personales de los educandos, lo que puede plantear problema de privacidad y seguridad.

Es importante destacar que la Sala Digital Inteligente se presenta como un espacio físico ideal para la construcción del aprendizaje. Esta sala permite la integración de diferentes tecnologías, incluyendo la IA, para crear un ambiente de aprendizaje interactivo y personalizado según varios modelos tecnopedagógicos. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología no debe reemplazar la interacción humana y que los educadores deben seguir siendo el elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En La Sala Digital Inteligente es responsabilidad de los docentes integrar la inteligencia artificial al proceso educativo como medio de enseñanza-aprendizaje por lo que su preparación cobra vital importancia, dicha preparación se puede realizar desde la forma colectiva no académica a través de talleres donde se realice una construcción colectiva del conocimiento es la propuesta de solución al problema científico de esta investigación la cual será abordada en el próximo capítulo.

CAPÍTULO II TALLERES PARA LA PREPARACIÓN DE DOCENTES EN LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN DESDE LA SALA DIGITAL INTELIGENTE

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización del estado inicial de la preparación de los docentes para la utilización de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje, que, unido a los referentes teóricos asumidos, permiten proponer 5 talleres para la preparación del docente sobre la utilización de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa. Además, se ofrece la valoración de los especialistas sobre la propuesta.

2.1 Caracterización del estado inicial de la preparación de los docentes para la utilización de la inteligencia artificial en la educación

Con el propósito de conocer el dominio de los conocimientos que poseen los docentes de la Sede de Superación sobre el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje se emplearon tres instrumentos, los cuales permitieron caracterizar su estado inicial.

Los instrumentos utilizados fueron la guía de observación (Anexo 2) a 10 docentes en el desempeño de sus funciones y un cuestionario (Anexo 3) a cada uno de ellos.

Para realizar los instrumentos se tuvo en cuenta diferentes parámetros de medición del conocimiento y estos los dividimos en tres categorías; Tecnológica, Didáctica, Tecnopedagógicas.

Tecnológica	Didáctica	Tecnopedagógica
1. Conocimientos de los docentes sobre los componentes de sus dispositivos.	6. Conocimientos de los docentes sobre los conceptos básicos de la IA	11. Habilidades docentes para gestionar su conocimiento con el uso de la IA.
2. Estabilidad de la cobertura tecnológica en	7. Identificación de la IA según se nivel de acceso.	12. Habilidades docentes para crear contenidos

los centros educativos.	8. Identificación de la IA según su propósito.	educativos digitales con el uso de la IA.
3. Disponibilidad tele comunicativa de los docentes en red. (Nauta, RIMED, datos móviles).	9. Integración de la IA como medio de enseñanza-aprendizaje.	13. Conocimientos sobre las implicaciones éticas del uso de la IA en los procesos educativos.
4. Conocimientos en la utilización del Workspace de Google.	10. Habilidades docentes para evaluar de manera eficiente y efectiva con el uso de la IA.	14. Modelos tecnopedagógicos predominantes para integrar la IA como medios de enseñanza-aprendizaje.
5. Conocimientos en la interacción con la IA haciendo uso de prompt.		

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos a través de la **observación**:

- Los 10 docentes poseen conexión a internet
- 4 no poseen Espacio de trabajo de Google (Workspace Google)
- 9 no poseen conocimiento en la construcción de prompt para el trabajo con la inteligencia artificial
- 9 no sabe identificar la inteligencia artificial según su nivel de acceso y propósito
- 6 no poseen el conocimiento de modelos tecno – pedagógicos para la integración de la inteligencia artificial
- 8 no sabe integrar la IA a la práctica docente

El **cuestionario** aplicado arrojó la siguiente información:

- 9 de 10 no conoce cómo crear un prompt para trabajar con la inteligencia artificial
- Solo 3 no tienen conocimiento de los conceptos de inteligencia artificial
- 8 de 10 no sabe integrar la inteligencia artificial a la práctica docente

- 9 de 10 no sabe identificar la inteligencia artificial según sus tipo y características
- 9 de 10 no genera contenido usando inteligencia artificial
- 6 de 10 no poseen el conocimiento de modelos tecno – pedagógicos para la integración de la inteligencia artificial
- 8 consideran que en los procesos de evaluación mejoraría con el uso de la inteligencia artificial
- 10 están interesados en recibir preparación en temas de inteligencia artificial
- 10 no han recibido preparación específica en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje

A continuación, se refleja un resumen de la caracterización del estado inicial a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos. Según los instrumentos aplicados se pudo detectar que:

Son altos los niveles de disponibilidad de la tecnología y el acceso a internet, así como el conocimiento de los conceptos generales de la IA, por otra parte, no saben cómo integrar la IA como medio de enseñanza-aprendizaje en la práctica docente y no poseen conocimientos de modelos tecnopedagógicos que ayude a esto.

Por todo lo antes expuesto se hace necesario la elaboración de un conjunto de talleres que contribuyan a la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente “Dra. Marta María Valdés López” del municipio La Lisa.

2.2 Propuesta de talleres para la preparación de los docentes sobre temas de inteligencia artificial en educación desde la Sala Digital Inteligente

Con el fin de responder la tercera pregunta científica de esta investigación se elaboraron cinco talleres para contribuir a la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente de La Lisa. A continuación, se precisan los detalles.

La propuesta de preparación consta de cinco talleres, con frecuencia de una sesión al día una vez a la semana y una duración de 90 minutos. Su **objetivo general** es:

preparar a los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje, a través de talleres interactivos y prácticos que aborden los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el contexto educativo.

Para lograr este objetivo, se emplean actividades interactivas que buscan generar conciencia, analizar y construir conocimiento.

Son talleres cuya estructura se compone por: El tema, objetivo, métodos, medios de enseñanza y sus etapas, estas están organizadas por: introducción, desarrollo, evaluación, cierre y orientación para el próximo taller.

Estos talleres se distinguen por presentar los contenidos de manera lógica y estructurada, lo que facilita la comprensión de los participantes. Además, fomentan la discusión, la participación activa, la búsqueda de soluciones creativas a problemas planteados y abordan temas relevantes para la preparación docente. Están diseñados para integrar la teoría con la práctica.

A continuación, se presenta la propuesta de talleres.

Taller # 1

Tema. Introducción a la inteligencia artificial (IA) en la Educación

Duración. 90 minutos

Objetivo. Comprender los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y su importancia en la educación

Método. Elaboración Conjunta.

Medios de enseñanza. Pizarra, presentación electrónica, TV, computadora, dispositivos móviles, internet

Introducción. Los participantes son recibidos y se les explica que en este taller se integrará la teoría con la práctica. Con el objetivo de establecer un punto de partida y motivarlos hacia el objetivo, se les presenta el siguiente estudio de caso.

Durante una clase, un estudiante resuelve rápidamente un grupo de ejercicios utilizando una herramienta tecnológica que el profesor desconoce. El profesor se pregunta cómo el estudiante pudo resolver los ejercicios tan rápidamente y cómo

puede ser utilizada esta herramienta para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Aunque el profesor no sabe exactamente qué herramienta tecnológica se utilizó, sospecha que puede haber sido una herramienta de inteligencia artificial.

A su consideración ¿Cómo se pueden identificar y utilizar esta herramienta tecnológica, para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el aula?

Luego de escuchar las opiniones comentar que una posible solución es que el profesor hable con el estudiante después de la clase para preguntarle sobre la herramienta tecnológica que utilizó para resolver los ejercicios. De esta manera, el profesor puede aprender sobre la herramienta y cómo se puede utilizar. Además, el profesor se puede preparar en el uso de esta tecnología, que incluya la identificación y uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Seguidamente se planteará el objetivo del taller.

Desarrollo. El coordinador pedirá acomodarse en 5 equipos de 4 a los participantes; luego se le mostrará un fragmento del video: Inteligencia artificial y educación para el cual cada grupo deberá contestar la guía de observación.

Guía de observación del video

- ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial?
- ¿Oportunidades del uso de la IA en educación?
- ¿Cuáles son las estrategias que permite la utilización de la IA en la educación?

Una vez discutida la guía de observación el coordinador lanzará la siguiente pregunta ¿Cómo se puede definir el concepto de inteligencia artificial?

El coordinador utilizará la pizarra para escribir una lluvia de ideas sobre la inteligencia artificial y luego mandará a dirigir su atención hacia la presentación electrónica presentada en el tv con el concepto de inteligencia artificial.

Una vez se entienda el concepto de inteligencia artificial pasamos a presentar los requisitos para poder trabajar con agentes de inteligencia artificial: Acceso a Internet, servicios de Gmail (Correo), tecnología adecuada y competencias digitales.

Posteriormente el coordinador pasa a presentar los tipos de inteligencia artificial, según su propósito y nivel de acceso:

creación de contenido (audio, video, imágenes, sitios web, presentaciones electrónicas, logos) Pica, Crayon, narakeet, remove.bg, gamma.

generación de información (búsqueda de contenido académico – científico, generación de textos, resúmenes, parafrasear, evaluar textos), perplexity, poe, chatbot de telegram de CHATGPT, Humata.

sistemas de tutoría (chatbots, aplicaciones de personalización del aprendizaje) entre otros. chatbot de telegram de CHATGPT, Duolingo, Wolfram Alpha.

según su nivel de acceso: pagada, a crédito, gratis, licencia libre.

De estas se les muestra a los participantes un ejemplo de cada tipo, se les señalan las características generales de estos agentes de inteligencia artificial y se debate.

Como una de las características generales sale el uso del prompt, así que para un mejor entendimiento el coordinador plantea hacer el siguiente ejercicio por los equipos;

Primero los participantes dirigirán su atención al tv donde se muestra en la presentación electrónica ¿QUÉ ES UN PROMPT?

Posteriormente el coordinador hará un ejercicio por los equipos ya conformados donde los participantes escriban en un papel la orden de un ejercicio a realizar para los alumnos de su asignatura y luego creen un posible prompt para solucionar el ejercicio. Para ayudarlos les muestra un ejemplo.

Ejemplo.

Los educandos de Octavo grado están estudiando en la asignatura de Ciencias Naturales las células, sus estructuras y tipos. En esta clase deben comparar las células eucariotas y procariotas.

Prompt: Realizar una tabla comparativa entre las células eucariotas y procariotas considerando el núcleo celular, los organelos celulares y la reproducción celular.

Tener en cuenta que los prompt creados por los participantes serán construido con ayuda del coordinador y estos serán utilizados en el próximo taller

Evaluación:

El coordinador invitará a cada participante a explicar el prompt construido.

Cierre. Expresar sus opiniones sobre el taller.

Orientación para el Taller #2. Estudiar lo aprendido en el encuentro. Realizar otro prompt para el próximo taller.

Taller # 2

Tema. Uso del CHATGPT para el proceso de enseñanza-aprendizaje en aula

Duración. 90 minutos

Objetivo. Utilizar el CHATGPT como una herramienta complementaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Métodos. Elaboración conjunta

Medios de enseñanza. Pizarra, presentación electrónica, TV, computadora, dispositivos móviles, internet, chatbot de ChatGPT en telegram.

Introducción. Se les da la bienvenida a los participantes y se hace un breve resumen de lo abordado en el taller anterior. Luego se les plantea el siguiente estudio de caso

En una clase de historia, los educandos están aprendiendo sobre la Revolución Industrial y se les ha asignado la tarea de investigar sobre las diferentes innovaciones tecnológicas que surgieron durante este período. Dos educandos, ambos utilizando CHATGPT, están trabajando en la tarea.

El primer estudiante utiliza CHATGPT para hacer preguntas sobre la Revolución Industrial y las innovaciones tecnológicas asociadas. CHATGPT responde con información relevante y detallada sobre los temas, lo que permite al estudiante completar su tarea de manera efectiva y obtener una comprensión más profunda de los conceptos.

Por otro lado, el segundo estudiante también utiliza CHATGPT, pero recibe respuestas inexactas o información incorrecta. A pesar de sus esfuerzos, no logra obtener la información necesaria.

¿Cómo se puede abordar la variabilidad en la calidad de las respuestas generadas por CHATGPT y garantizar que los educandos obtengan información precisa y confiable al utilizar esta herramienta en el aula?

Escuchar las opiniones y comentar que para abordar la variabilidad en la calidad de las respuestas generadas por CHATGPT y garantizar que los educandos obtengan información precisa y confiable al utilizar esta herramienta en el aula, es importante prestar atención al prompt utilizado y asegurarse de que contenga la información necesaria para generar respuestas precisas y relevantes. Además, se pueden utilizar técnicas de evaluación y validación para evaluar la calidad de las respuestas generadas por CHATGPT y garantizar que sean precisas y confiables. Esto puede incluir la comparación de las respuestas generadas por CHATGPT con otras fuentes de información confiables, la evaluación de la coherencia y relevancia de las respuestas generadas y la retroalimentación de los educandos sobre la calidad de las respuestas.

Seguidamente se planteará el objetivo del taller

Desarrollo. El coordinador se apoyará de una presentación electrónica para mostrarles ¿Qué es ChatGPT? Una vez realizada esta acción pasaran a interactuar con el chatbot de ChatGPT de telegram para ello el coordinador recordara que el taller anterior se dejó de orientación la creación de un prompt más el que ya tenían del taller anterior, ahora probaran estos prompt y debatirán sobre las respuestas que da ChatGPT.

Una vez debatida las respuestas el coordinador orientará otro ejercicio, para ello organizará a los participantes nuevamente en 5 equipos de 4 y dará la orden de preguntar a chatbot de ChatGPT la misma pregunta.

Pregunta

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la formación del clima de Cuba y cómo se relacionan estos factores con su ubicación geográfica en el Caribe?

Los equipos deberán analizar las respuestas dada por ChatGPT y debatir las misma con los otros equipos;

posteriormente cada equipo hará la misma pregunta otra vez, pero esta vez usaran un prompt creado por ellos. Las respuestas serán debatidas nuevamente, el coordinador hará esta actividad junto a los participantes.

Ejemplo del coordinador

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la formación del clima de Cuba y cómo se relacionan estos factores con su ubicación geográfica en el Caribe? Explique brevemente cada factor y su influencia en el clima cubano.

Evaluación. Para más profundización en el trabajo con el chatbot de Chat GPT analiza la respuesta generada por CHATGPT y compárala con fuentes de información confiables, como libros de texto, artículos científicos o sitios web especializados en geografía y climatología.

Identifica los aciertos y posibles errores en la respuesta de CHATGPT. Si encuentras información incorrecta o inexacta, señálala y proporciona la información correcta basada en tus fuentes confiables.

Cierre. Para finalizar, les invitamos a que compartan sus reflexiones y aprendizajes sobre el uso de CHATGPT en el aula.

Orientación para el Taller #3. Traer 3 ejercicios resuelto y 3 sin resolver de los diferentes niveles educativos de una de las siguientes asignaturas (matemática, física, química)

Taller # 3

Tema. Resolviendo problemas con Wolfram Alpha

Duración. 90 minutos

Objetivo. Utilizar Wolfram Alpha como una herramienta para resolver problemas

Métodos. Demostrativo ilustrativo

Medios de enseñanza. Pizarra, presentación electrónica, TV, computadora, dispositivos móviles, internet, Wolfram Alpha.

Introducción. Se les da la bienvenida a los participantes y se hace un breve resumen de lo abordado en el taller anterior. Luego se les plantea el siguiente estudio de caso

En una clase de matemáticas, los educandos están aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales. Dos educandos, uno con dificultades en la asignatura y otro con habilidades avanzadas, están trabajando en la tarea.

El primer estudiante utiliza Wolfram Alpha para resolver las ecuaciones diferenciales y obtener una comprensión más profunda de los conceptos. Wolfram Alpha proporciona soluciones detalladas y visualizaciones que permiten al estudiante comprender mejor los pasos necesarios para resolver las ecuaciones. Con el tiempo, el estudiante comienza a sentirse más seguro en su capacidad para resolver ecuaciones diferenciales y su rendimiento académico mejora.

Por otro lado, el segundo estudiante utiliza Wolfram Alpha para resolver las ecuaciones de manera rápida y eficiente, pero no se toma el tiempo para comprender los pasos necesarios para resolver las ecuaciones. En lugar de eso, copia y pega las soluciones de Wolfram Alpha en su tarea sin comprender completamente los conceptos. A pesar de que el estudiante puede completar la tarea de manera efectiva, su comprensión de los conceptos no mejora y su rendimiento académico no avanza.

¿Cómo podemos fomentar un uso adecuado de Wolfram Alpha para que los educandos aprovechen al máximo esta herramienta sin depender exclusivamente de ella?

Escuchar el debate y comentar que el uso de Wolfram Alpha puede mejorar el rendimiento académico de los educandos con dificultades en la asignatura, permitiéndoles comprender mejor los conceptos y resolver problemas de manera efectiva. Sin embargo, también se puede observar cómo el uso inadecuado de Wolfram Alpha puede afectar negativamente la comprensión de los conceptos y el rendimiento académico de los educandos avanzados.

Seguidamente se planteará el objetivo del taller

Desarrollo. El coordinador recordara que el taller anterior se dejó de orientación, traer 3 ejercicios resuelto y 3 sin resolver de los diferentes niveles educativos de una de las

siguientes asignaturas (matemática, física, química) a su vez dará la orientación de entrar a la página de Wolfram Alpha para trabajar con los ejercicios resueltos, para ello los participantes crearan grupos de trabajos basado en las asignaturas de los ejercicios y seguirán los pasos que dará el coordinador para el trabajo con la página, se comenzara con la asignatura de matemática.

Posteriormente los participantes deberán resolver los ejercicios no resueltos haciendo uso de la página Wolfram Alpha y luego tratar de resolverlos individualmente sin fijarse de la página.

Evaluación. Se evaluará el desempeño de los participantes durante los ejercicios.

Cierre. Expresar sus opiniones sobre lo aprendido.

Orientación para el Taller #4. Traer en un dispositivo extraíble 3 trabajos prácticos en formato PDF realizado por los educandos. Y la clave de evaluación de esos trabajos.

Taller # 4

Tema. Uso de la página Humata.IA para la evaluación de trabajos en el ámbito académico.

Duración. 90 minutos

Objetivo. Utilizar Humata como una herramienta para evaluar de manera eficiente y efectiva los trabajos de los educandos.

Métodos. Demostrativo ilustrativo.

Medios de enseñanza: Pizarra, presentación electrónica, TV, computadora, dispositivos móviles, internet, Humata.IA.

Introducción. Se les da la bienvenida a los participantes y se hace un breve resumen de lo abordado en el taller anterior. Luego se les plantea el siguiente estudio de caso

En una clase de literatura, los educandos han entregado trabajos sobre la obra " El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra. Dos docentes, uno que evalúa los trabajos de forma manual y otro que utiliza Humata para la evaluación, están trabajando en la evaluación de los trabajos.

El primer docente pasa varias horas evaluando los trabajos de forma manual, leyendo cada uno de ellos y tomando notas sobre los diferentes aspectos que deben ser evaluados. A pesar de sus esfuerzos, el proceso de evaluación es lento y tedioso, y el docente se siente abrumado por la cantidad de trabajo que debe realizar.

Por otro lado, el segundo docente utiliza Humata para la evaluación de los trabajos. El docente ha diseñado una rúbrica clara y específica que se puede utilizar en Humata para evaluar los trabajos de manera eficiente y efectiva. Humata proporciona retroalimentación específica y detallada sobre cada uno de los aspectos evaluados, lo que permite al docente brindar retroalimentación efectiva y específica a los educandos.

¿Cómo crees que el uso de Humata podría mejorar el proceso de evaluación de trabajos académicos y la retroalimentación a los educandos? ¿Qué beneficios crees que podría tener el uso de esta herramienta en la práctica docente? Desventajas del uso de Humata para la evaluación de trabajos en el ámbito académico

Escuchar el debate y comentar que el uso de Humata puede mejorar el proceso de evaluación de trabajos académicos, permitiendo a los docentes evaluar de manera eficiente y efectiva los trabajos de los educandos y brindar retroalimentación específica y detallada. Además, se puede observar cómo el uso de Humata puede ahorrar tiempo y esfuerzo a los docentes, permitiéndoles enfocarse en otras tareas importantes en su práctica docente.

Seguidamente se planteará el objetivo del taller

Desarrollo. El coordinador recordara que el taller anterior se dejó de orientación, traer en un dispositivo extraíble 3 trabajos prácticos en formato PDF realizado por los educandos. Y la clave de evaluación de esos trabajos, a su vez dará la orientación de entrar a la página Humata donde seguirán los pasos que dará el coordinador para el trabajo con la página, con el primer trabajo solo lo subirán a la página y trataran de evaluarlo sin una clave de evaluación, el segundo lo evaluaran con la clave de evaluación y con el tercer trabajo conformaran los 5 equipos de 4 y tres de los equipos evaluaran el trabajo usando la página Humata y los otros dos lo harán de manera tradicional

Evaluación. Se le realizara un cuestionario con retroalimentación instantánea sobre el tema de la evaluación de trabajos con Humata.

Cierre. Pedir a los participantes que comenten que les aportó los conocimientos adquiridos en el taller.

Orientación para el Taller #5. Para el próximo taller, se solicita a los participantes que traigan un dispositivo extraíble con una presentación de PowerPoint sobre un tema de su asignatura, una foto personal donde solo aparezcan en la posición de sentado, y un guion que sirva como explicación de la presentación electrónica.

Taller # 5

Tema. Explorando las posibilidades de la creación de contenido con Inteligencia Artificial.

Duración. 90 minutos

Objetivo. Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para la creación de contenido educativo de alta calidad y eficiencia.

Métodos. Demostrativo ilustrativo.

Medios de enseñanza. Pizarra, presentación electrónica, TV, computadora, dispositivos móviles, internet.

Introducción. Se les da la bienvenida a los participantes y se hace un breve resumen de lo abordado en el taller anterior. Luego se les plantea el siguiente estudio de caso
En una clase de biología, el docente utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para crear presentaciones de diapositivas y videos educativos sobre diferentes temas, como la genética y la evolución sin embargo el estudiante no sabe cómo usar estas herramientas para crear contenido o no tienen acceso a ellas.

¿Cómo podemos fomentar el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los educandos para la creación de contenido digital educativo?

Escuchar el debate y comentar que si el docente debe enseñar a los educandos a utilizar herramientas de IA dependerá del contexto y de los recursos disponibles. Si los docentes tienen la capacitación y los recursos necesarios, y si el uso de herramientas

de IA se considera beneficioso para el aprendizaje de los educandos, entonces puede ser apropiado enseñar a los educandos a utilizar estas herramientas.

Seguidamente se planteará el objetivo del taller

Desarrollo. El coordinador recordara que el taller anterior se dejó de orientación, que los participantes que trajeran un dispositivo extraíble con una presentación de PowerPoint sobre un tema de su asignatura, una foto personal donde solo aparezcan del ombligo hacia arriba, y un guion que sirva como explicación de la presentación electrónica. El coordinador orienta varios ejercicios con los recursos traídos para ello los participantes seguirán las indicaciones del coordinador.

El primer ejercicio a desarrollar es una presentación electrónica con gamma, para ello utilizamos la presentación electrónica que trae cada participante y accedemos a la página de gamma allí con las indicaciones del coordinador crearemos nuestra nueva presentación electrónica usando IA, añadiendo elementos manuales y usando ChatGPT.

Segundo ejercicio, los participantes entraran a la página d-id.com donde con la foto y el guion crearán un video de esa foto hablando y en movimiento, la foto hablara todo lo que se menciona en el guion dado que en esta misma página se puede convertir el texto a voz en cualquier idioma.

Al finalizar las dos actividades tendremos una presentación electrónica y un video creado con IA.

Evaluación. Se evaluará el desempeño de los participantes.

Cierre. Se presentan las conclusiones de la actividad y de los talleres y se agradece por la colaboración de los participantes.

2.3 Valoración de los resultados de la aplicación de los talleres

Para valorar la calidad de los talleres propuestos, el autor de esta investigación tuvo en cuenta el criterio de varios especialistas, para ello aplicó un cuestionario para la **consulta a especialistas** (Anexo 4). Para seleccionar los especialistas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Que fueran profesores de Informática.
- Que tuvieran dominio sobre los temas de inteligencia artificial.
- Que tuvieran experiencia en la impartición de temas de inteligencia artificial.
- Que tuvieran conocimiento sobre la didáctica de la Informática.

Se consultaron 6 especialistas. A continuación, se presenta una tabla con la procedencia, grado científico y categoría de cada uno de los especialistas.

Procedencia	Cantidad	Grado Científico	Categoría Docente
Proyecto Gestión Científica en el desarrollo educativo local y comunitario	3	1 Dr. C. 2 M. Sc.	1 Profesor Titular 2 Instructor
UCI	1	M. Sc.	1 Profesor Auxiliar
UCPEJV	2	1 Dr. C. 1 M. Sc.	1 Profesor Titular 1 Profesor Auxiliar

Los resultados del cuestionario aplicado a los especialistas fueron los siguientes:

- 6 de ellos coinciden en que la vía de solución (Talleres) y el problema científico identificado es muy adecuado.
- 4 de ellos coinciden que los objetivos de aprendizaje de los talleres son claros y relevantes para los participantes calificándolo de muy adecuado y 2 de bastante adecuado.
- 6 de ellos coinciden que plantean que la estructura de los talleres atendiendo a los aspectos organizativos, a partir del análisis de la relación entre sus partes (Objetivos, temas y orientaciones) es muy adecuada y uno de ellos la califica de bastante adecuada.
- 4 de ellos coinciden en que los contenidos de los talleres son muy adecuados y 2 lo consideran bastante adecuados.
- 5 de ellos coinciden que el diseño de los talleres es muy adecuado y 1 bastante adecuado.

- 6 de ellos coinciden en que la contribución de los talleres a la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente son muy adecuado.
- 6 de ellos coinciden sobre la aplicabilidad de los Talleres.
- 5 de ellos valoraron de forma general los talleres propuestos como muy adecuados y solo 1 de bastante adecuado.

Dentro de los resultados emitidos por los especialistas se pueden destacar:

- En ninguno de los aspectos a valorar se otorgó la categoría de no adecuada.
- La alta concordancia de los especialistas en la valoración de la correspondencia de los talleres con la solución al problema.
- La estructura, características y organización de los talleres fueron aspectos valorados en las categorías de muy adecuada y bastante adecuada.

Las sugerencias presentadas por los especialistas acerca de los talleres fueron:

- Ampliar el contenido de los talleres al considerar las variantes metodológicas que puedan utilizarse en diferentes áreas de las asignaturas y disciplinas del plan de estudio.
- Los talleres tienen la capacidad de convertirse en un sistema de superación más complejo y pueden utilizar las plataformas digitales en línea para desarrollarlos, como cursos a distancia donde los docentes que participan en el puedan autogestionar el conocimiento y los ritmos de aprendizaje.

A partir de los resultados de la consulta a especialistas, se puede concluir que los talleres elaborados cumplen el objetivo propuesto, y contribuyen a la solución del problema científico identificado.

Una vez realizada la consulta a especialistas, se procedió a constatar en la práctica los talleres sobre el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.

Los talleres propuestos, fueron validados en la Sala Digital Inteligente Dra. Marta María Valdés López, que radica en la Casa del Pedagogo La Lisa, Zoé Portuondo Suárez con una frecuencia de una sesión al día, una vez a la semana y una duración de 90 minutos, aprovechando la planificación del desarrollo del curso de superación que realizan los docentes una vez al mes.

El diagnóstico fue el punto de partida para el desarrollo de los talleres, los cuales fomentaron la discusión, la participación activa, la búsqueda de soluciones a desafíos planteados y la expresión de la creatividad. Se trataron temas relevantes para preparar a los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje. Estas sesiones permitieron integrar la teoría con la práctica de manera efectiva.

En la siguiente tabla se muestra la dosificación de los talleres:

Taller	Tema	Frecuencia
1	Introducción a la inteligencia artificial (IA) en la Educación	11 de enero 2024
2	Uso del CHATGPT para el proceso de enseñanza y aprendizaje en aula	18 de enero 2024
3	Resolviendo problemas con Wolfram Alpha	25 de enero 2024
4	Uso de la página Humata.IA para la evaluación de trabajos en el ámbito académico	1 de febrero 2024
5	Explorando las posibilidades de la creación de contenido con Inteligencia Artificial.	8 de febrero 2024

La asistencia se comportó en un 100%, y la puntualidad a los encuentros fue buena. Los participantes mostraron interés por cada uno de los temas tratados y hubo una excelente participación. Se logró el objetivo propuesto en cada uno de los talleres.

Los sistemas de aplicaciones de inteligencia artificial utilizados en los mismos, como: Bot de telegram CHATGPT, Wolfram Alpha, Humata.IA, Gamma y d-id, han sido de gran utilidad para los participantes en el desarrollo de contenidos, evaluación de documentos utilizando rubricas de evaluación, generación de información y

documentos, y resolución de problemas matemáticos y físicos. Estas herramientas han permitido a los participantes ganar competencias digitales y optimizar su trabajo, ya que se adaptan a las necesidades de la creación-generación de contenidos y la generación-gestión de información.

Los participantes demostraron un notable interés en los temas abordados durante los talleres, participando activamente, intercambiando experiencias, y alcanzando con éxito los objetivos establecidos en cada sesión.

Para la evaluación del impacto de los talleres se realizó en el último taller un cuestionario de criterio de usuario (Anexo 5), lo que permitió recopilar y obtener retroalimentación directa y específica sobre la efectividad y relevancia de los talleres.

El cuestionario aplicado arrojó la siguiente información:

- 10 encuestados, consideran de muy adecuado el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde el contexto de la Sala Digital Inteligente del municipio La Lisa
- 6 docentes, concede muy adecuado el nivel de claridad, organización y estructura a los contenidos de los talleres y 4 bastante adecuados
- 5 clasifican la interactividad y participación con las formas de organización de la docencia en los talleres de muy adecuado y 5 bastante adecuados
- 5 encuestados, encuentran de muy adecuado la aplicabilidad en su contexto educativo a partir de los contenidos de los talleres y 5 de adecuados
- 6 interrogados, consideran de muy adecuados que los conocimientos adquiridos en los talleres tributan a su preparación profesional y al desarrollo de competencias digitales para utilizarlos en el PEA y 4 bastante adecuados
- 5 de la muestra, clasifican la accesibilidad y usabilidad de los contenidos de los talleres de muy adecuados, 4 de bastante adecuados y solo 1 de poco adecuado.
- 8 indagados, consideran de muy adecuado el nivel de identificación y uso de herramientas digitales ha adquirido usted a partir de la interacción con los talleres y 2 de bastante adecuados

- 7 entrevistados, consideran la integración de la teoría con la práctica para el uso de la inteligencia artificial desde su contexto educativo a partir de los contenidos de los talleres de muy adecuado y 3 de bastante adecuado
- 9 consideran que el nivel de aplicabilidad en los diferentes momentos del PEA a partir de los conocimientos adquiridos en los talleres haciendo uso de la inteligencia artificial son de muy adecuados y 1 de bastante adecuado

Dentro de los resultados emitidos por los usuarios se pueden destacar:

- A ninguno de los aspectos a valorar, se otorgó la categoría de no adecuada.
- La estructura, características y organización de los talleres, fueron aspectos valorados en las categorías de muy adecuada, y bastante adecuada.
- La integración de la teoría con la práctica para el uso de la inteligencia artificial desde el contexto educativo, alcanzó categorías de Muy Adecuado y bastante adecuado
- Uno de los aspectos a valorar se otorgó la categoría de poco adecuado

Por lo que se puede concluir que fue cumplido el objetivo de los talleres, y para que así conste el jefe del proyecto: Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario, Sala Digital Inteligente Dra. Marta María Valdés López, le entrego al autor de esta investigación como constancia y aval de que fueron aplicados los talleres propuestos con resultados satisfactorios. (Anexo 6).

CONCLUSIONES

1. El estudio teórico realizado propició la sistematización de los referentes que sustentan la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje, por ser una necesidad del desarrollo científico-técnico contemporáneo, y asumir el taller como forma organizativa para realizar dicha preparación.
2. La aplicación de métodos empíricos, como la observación y la encuesta, permitió caracterizar el estado inicial de la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial, al evidenciar un bajo conocimiento en la integración de esta como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso educativo y ausencia de orientaciones o actividades de preparación en esta temática.
3. Los talleres propuestos contribuyen a la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje y se caracterizan por una relación lógica entre los contenidos, con un enfoque participativo que vincula la teoría con la práctica, y se vinculan a las variantes metodológicas que puedan utilizarse en diferentes áreas de las asignaturas y disciplinas del plan de estudio.
4. La valoración de los talleres se realizó mediante la consulta a seis especialistas en Informática con experiencia en la enseñanza de la Informática y en la impartición de temas de inteligencia artificial. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios pues a ningún aspecto evaluado se le otorgó la categoría de No adecuado, todos estuvieron entre Muy adecuado y Bastante adecuado.

RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones obtenidas en la investigación, se recomienda:

Sugerir ampliar el contenido de los talleres para incluir variantes metodológicas que puedan ser aplicadas en diferentes áreas del plan de estudio.

Se recomienda que los talleres se conviertan en un sistema de preparación más complejo, utilizando plataformas digitales en línea para su desarrollo, como cursos a distancia que permitan a los docentes participantes autogestionar su conocimiento y ritmos de aprendizaje.

Proponer aprovechar las ventajas de la tecnología para mejorar la preparación de los docentes en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.

Sugerir desarrollar nuevas líneas de investigación sobre la preparación de los docentes en el uso de las nuevas tendencias digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Ander, E. (1986). *Hacia una pedagogía autogestionaria*. Editorial Humanitas.
- Añorga Morales, J. (2000). *Glosario de términos de la Educación Avanzada* (Libro en Soporte Digital). La Habana, Cuba: ISPEJV.
- Añorga Morales, J. (2001). *La Educación Avanzada*. Academia, Ediciones Octaedro.
- Area, M. (2010). Competencia digital y formación del profesorado. *Revista de Educación*, 352, 77-99.
- Buckingham, D. (2017). Defining digital literacy—What do young people need to know about digital media. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 12(02), 88-101.
- Buitrago-Bohórquez, B., & Sánchez, H. (2021). Competencias pedagógicas y tecnológicas del docente para el diseño instruccional en educación virtual universitaria. *IPSA Scientia, Revista científica Multidisciplinaria*, 6(2), 82-100. <https://doi.org/10.25214/27114406.1054>
- Campillo, M. A., & García, E. (2018). Alfabetización digital y competencia mediática en educandos universitarios. *Revista de Medios y Educación*, 52, 41-51.
- Cobo, C., & Pardo, H. (2015). *La universidad en la era del aprendizaje. Ecosistemas del conocimiento y su gestión*. Universidad de Barcelona.
- Deler Ferrera, G. (2023). *Estructura de la Sala Digital Inteligente*. [Informe en formato digital]. Proyecto Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario; La Habana, Cuba.

Deler Ferrera, G., Santana Garriga, L. A., & Olivares Darromán, L. (2023). *La transformación digital en la gestión institucional para generar servicios educativos* [Presentación electrónica]. Seminario provincial de preparación del curso escolar 2023-2024, La Habana, Cuba.

Díaz-Orueta, U. (2021). Designing effective online learning: A review of current research and best practices. *Frontiers in Education*, 6, 1-14.

García, J. (2021). Medios de enseñanza—Aprendizaje: Definición y ejemplos [Sitio Web]. *Educación tres punto cero*.
<https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/medios-de-ensenanza-aprendizaje-definicion-y-ejemplos/>

García-García, I., & López Pérez, M. (2020). Modelos tecnopedagógicos en la educación superior: Una revisión teórica. *Revista Científica de Tecnología Educativa*, 5(1), 25-37.

García-Peñalvo, F. J., & Seoane-Pardo, A. M. (2017). Educación digital: Concepto, evolución y perspectivas. *Revista de Educación a Distancia*, 53(16), 1-19.

García-Valcárcel, A. (2020). Educación digital: Definición, características y retos. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(1), 1-17.

Gómez, A. I. (2019). La formación docente en la era digital: Retos y oportunidades. *Revista de Investigación Académica*, 19, 1-14.
<https://doi.org/10.17981/ria.19.1.2019.01>

González, A. (2018). Medios de enseñanza—Aprendizaje: Definición y ejemplos [Sitio Web]. *Ejemplos*. <https://www.ejemplos.co/medios-de-ensenanza-aprendizaje>

- González, M. T. (1990). *El Taller de los talleres*.
- López, M. (2019). Medios de enseñanza—Aprendizaje: Definición y tipos [Sitio Web]. *Gestiopolis*. <https://www.gestiopolis.com/medios-de-ensenanza-aprendizaje-definicion-y-tipos>
- López Palacio, J. V. (2023). La Didáctica en la preparación del personal docente. *Revista Científica de la UTESA*, 10(1), 1-10. <https://www.semanticscholar.org/paper/4ee0156dbf9e93e07e402a810d49c1455ea327aa>.
- Martínez, P. (2020). Medios de enseñanza—Aprendizaje: Definición y características [Sitio Web]. *Ejemplos*. <https://www.ejemplos.co/medios-de-ensenanza-aprendizaje>
- Pérez, C. A. (2020). La cultura digital y sus retos para la educación. *EDUMECENTRO*, 12(2), 23-35.
- Rodríguez, Y., Pérez, M., & García, E. (2018). La educación digital: Una alternativa para el desarrollo de habilidades y competencias en la sociedad del conocimiento. *Revista Científica de Educación Superior*, 2(1), 45-56.
- Rodríguez-Campos, A. (2020). El aula virtual para la formación de docentes: Una revisión de la literatura. *Revista de Investigación Académica*, 20, 1-14.
- Scolari, C. A. (2018). Cultura digital, educación mediática y competencia digital crítica. *Comunicar*, 26(56), 15-24.
- Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age [Sitio Web]. *Elearnspace*. <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.html>

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez, S., & Van Den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg. *Publications Office of the European Union*.

ANEXOS

Listado de anexos

Anexo 1 Guía para el análisis de las fuentes documentales

Anexo 2 Guía de observación a actividades docentes

Anexo 3 Cuestionario a los docentes

Anexo 4 Cuestionario para consulta a especialistas

Anexo 5 Cuestionario de criterio de usuario

Anexo 6 Aval del resultado de la aplicación de los talleres

Anexo 1: Guía para el análisis de las fuentes documentales

Objetivo: Constatar la información sobre la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje asegurarse de que se está trabajando con información precisa y actualizada sobre este tema.

Documento: _____

- ❖ Verificación de la precisión
- ❖ Identificación de tendencias
- ❖ Evaluación de las mejores prácticas
- ❖ Identificación de desafíos

Anexo 2 Guía de observación a actividades docentes

Objetivo: Observar cómo desempeñan en el uso de la inteligencia artificial.

Responsable: _____

Fecha: _____

Observador(a): _____

No	Criterios	Se aprecia	Se aprecia parcialmente	No se aprecia
1.	Observar la disponibilidad de conexión a internet y el uso del WorkSpace de Google para el uso de la IA mediante los prompt.			
2.	Observar el nivel de conocimiento de los docentes en la clasificación de la IA según su acceso y su propósito			
3.	Observar las habilidades de los docentes en la gestión de su conocimiento lo que permita seleccionar modelos tecno pedagógicos para integrar la IA como medio de enseñanza-aprendizaje, y esto se refleje en el desarrollo integral de los educandos.			

Anexo 3 Cuestionario a los docentes.

Objetivo: Diagnosticar el nivel de preparación de los docentes.

Estimado(a) compañero(a):

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el nivel de preparación que usted posee como docente. La veracidad de su respuesta y los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para la realización de una propuesta que contribuya a su preparación, por lo cual le solicitamos responda con la mayor objetividad y sinceridad posible las preguntas de este instrumento investigativo. Le agradecemos de antemano su colaboración.

No	Criterios	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
1.	¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial en la educación?					
2.	¿Conocimientos en la integración de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial en tu práctica docente?					
3.	¿Qué nivel de disponibilidad tele comunicativa en red posee usted como docente que le permita utilizar la IA?					
4.	¿Eres consciente de las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial en la educación?					
5.	¿Con qué frecuencia utiliza usted los recursos y materiales que proporciona el Workspace de Google?					
6.	¿Qué nivel de conocimiento en la construcción de prompt tiene usted para interactuar con la IA?					
7.	¿Conoce usted modelos tecno pedagógicos que permitan integrar la IA como medio de enseñanza-aprendizaje?					
8.	¿Consideras que tus educandos tienen un buen nivel de comprensión					

	sobre los conceptos de inteligencia artificial?					
9.	¿Qué nivel de cobertura tecnológica desde su institución educativa posee usted?					
10.	¿Con qué nivel puede usted identificar la IA según su nivel de acceso o proceso?					
11.	¿Con qué frecuencia generas contenido educativo digital utilizando la IA?					

Anexo 4 Cuestionario para consulta a especialistas.

Estimado (a) especialista:

Estamos realizando una investigación relacionada con la propuesta de talleres para la preparación docente sobre temas relativo el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde las variadas formas de desarrollo de la Sala Digital Inteligente de La Lisa. Se necesita de su colaboración para que valore la propuesta de talleres y comparta sus criterios al respecto serán de gran valor para perfeccionarlos y poder llevar a feliz término la investigación. Les agradecemos su colaboración.

Datos personales del especialista:

Nombre y apellidos: _____

Cargo que desempeña: _____

Asignatura y grado que imparte: _____

Centro educacional donde trabaja: _____

Título académico o científico _____

Categoría docente: _____

Años de graduado: _____

1- Marca con una X según su criterio:

ASPECTOS A VALORAR	CATEGORIAS DE EVALUACIÓN				
	M A	B A	A	P A	N A
Correspondencia entre la vía de solución (Talleres) y el problema científico identificado					
Estructura de los talleres atendiendo a los aspectos organizativos y relación entre sus partes					
Objetivos propuestos en los talleres					
Contenido de los talleres					
Diseño de los talleres					
Contribución de los talleres a la preparación de los docentes para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente					
Aplicabilidad del conjunto de talleres					
Valoración general de los talleres propuestos					

Leyenda:

MA: Muy
Adecuado

BA: Bastante
Adecuado

A:
Adecuado

PA: Poco
Adecuado

NA: No
Adecuado

2- Si tiene alguna (s) sugerencia (s) que considere necesarias para perfeccionar los talleres propuestos, pueden ser expresadas a continuación.

Anexo 5: Cuestionario de criterio de usuario

Estimado (a) Usuario

Con este cuestionario pensamos recopilar y obtener retroalimentación directa y específica sobre la efectividad y relevancia de los talleres.

Preguntas	MA: Muy Adecuado	BA: Bastante Adecuado	A: Adecuado	PA: Poco Adecuado	NA: No Adecuado
¿Cómo considera usted el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde el contexto de la Sala Digital Inteligente del municipio La Lisa?					
¿Qué nivel de claridad, organización y estructura le concede usted a los contenidos de los talleres?					
¿Cómo clasifica usted la interactividad y participación con las formas de organización de la docencia en los talleres?					
¿Qué nivel de aplicabilidad en su contexto educativo ha logrado usted a partir de los contenidos de los talleres?					
¿Cómo considera usted que los conocimientos adquiridos en los talleres tributan a su preparación profesional y al desarrollo de competencias digitales para utilizarlos en el PEA?					
¿Cómo clasifica usted la accesibilidad y usabilidad de los contenidos de los talleres?					
¿Qué nivel de identificación y uso de herramientas digitales ha adquirido usted a partir de la interacción con los talleres?					
¿Qué nivel de apoyo considera usted en la integración de la teoría con la práctica para el uso de la inteligencia artificial desde su contexto educativo a partir de los contenidos de los talleres?					
¿Qué nivel de aplicabilidad en los diferentes momentos del PEA ha logrado usted a partir de los conocimientos adquiridos en los talleres haciendo uso de la inteligencia artificial?					

Anexo 6: Aval del resultado de la aplicación de los talleres

6 del mes marzo de 2024

"Año 66 de la Revolución"

AVAL DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES

- ✓ **Título de la investigación:** "Talleres para la preparación del docente para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza - aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente del municipio La Lisa"
- ✓ **Ciclo de desarrollo:** 11 de enero al 8 de febrero 2024 con frecuencia de una sesión al día una vez a la semana y una duración de 90 minutos
- ✓ **Autor de la investigación:** Rafael Jesús Quetglas Pérez
- ✓ **Resultado científico a dictaminar:** Talleres para la preparación del docente para el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza – aprendizaje

Por este medio se avala el trabajo realizado por el estudiante del grupo I-51 Rafael J. Quetglas Pérez, que ha realizado una excelente labor en la organización y conducción de talleres para la preparación de docentes orientado al uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje.

Los talleres presentan un conjunto de contenidos en materias de Inteligencia Artificial que son adecuados, bien organizados y de fácil comprensión. La propuesta ha tenido gran aceptación y ha contribuido significativamente al desarrollo de competencias digitales y conocimientos en el uso de las tecnologías digitales en el ámbito educativo.

La participación del estudiante en estos talleres ha sido muy destacada por su contribución a la selección y organización de contenidos en materias de Inteligencia Artificial, lo que ha permitido el desarrollo de talleres virtuales en tiempo real en el primer trimestre del año. Además, han sido capacitados un total de 400 educadores en esta rama de la tecnología. Como aspecto innovador se debe destacar que esta contribución ha permitido la elaboración de 3 programas complementarios para variados niveles educativos, y se acompaña de un material metodológico que contiene un sistema de clases para introducir la IA en el proceso educativo.

Dado en La Habana, el día 6 del mes marzo de 2024

"Año 66 de la Revolución"

Aval presentado por:

Nombres y apellidos: Dr. C. Gustavo Deler Ferrera

Cargo: Jefe de Proyecto Resolución 52/2021

E-mail: deler@apc.rimed.cu

